

Praktikumsbericht

Konstruktion und Fertigung eines Landebeins für das
RETALT Projekt

Inhalt

Unternehmen	2
Aufgaben.....	2
Einführung	3
Projekte	3
Einführung RETALT.....	3
Einführung Ariane 6 Strukturen.....	4
Einführung FSW Schweißanlagen	5
Einführung AFSW s.....	6
RETALT	7
Ariane 6 Strukturen	14
FSW Schweißen	15
AFSW Schweißen	16
Bilder Quellen	17

Unternehmen

Abbildung 1: Logo MT Aerospace

MT Aerospace ist ein Tochterunternehmen der Firma OHB. Hauptsächlich ist MT Aerospace bekannt durch sein mitwirken an der Ariane 5 Trägerrakete und inzwischen auch der Ariane 6.

Sie produzieren Tanks und Strukturbauteile. Nicht nur für die Raumfahrt, sondern auch für die Luftfahrtbranche, für zum Beispiel Airbus oder Boeing. Außerdem sind sie auch Systemlieferant für Antennen und Mechatronik.

Für die Ariane 5 ist MT Aerospace deutschlandweit der größte Zulieferer. Ungefähr 10 Prozent der Hardware, wie zum Beispiel Booster-Gehäuse, Interstage-Struktur und Tankdome für die Haupt- und Oberstufe, werden von MT Aerospace gefertigt.

Für die Luftfahrtbranche ist MT Aerospace besonders renommiert für faserverstärkte Verbundtanks und tragende Strukturen. Für Airbus ist MT Aerospace Hauptzulieferer von Wassertanks und produziert jährlich knapp 1.100 Tanks.

Auf internationaler Ebene arbeitet MT Aerospace vor allem an Studien und Forschungsprojekten mit Partnern wie ESA, NASA und DLR zusammen.

Momentan im Fokus der Produktion stehen die Teile der neuen Ariane 6, die Ende 2022 das erste Mal starten soll.

Der Hauptsitz ist in Augsburg und dort habe ich auch mein Praktikum absolviert.

Aufgaben

Bei MT Aerospace war ich in der Konstruktionsabteilung und habe im Rahmen davon Unterstützungsarbeiten in CATIA geleistet.

Den größten Teil meines Praktikums habe ich bei dem Projekt RETALT mitgeholfen und hierfür nicht nur in CATIA konstruiert, sondern bei der Fertigung mitgearbeitet.

Einführung

Da ich noch nie mit CATIA gearbeitet habe, ging es in der ersten Woche erst einmal darum, mich in das Programm einzuarbeiten. Hierfür gab es einige Übungen und zum Ende der Woche habe ich mithilfe einer Zeichnung ein Teil der Ariane 6 nachkonstruiert.

Außerdem wurde bei MT zum Ablegen von Dateien das PLM (Product Lifecycle Management) Programm Teamcenter von Siemens benutzt.

Auch hierfür gab es eine einführende OneNote Datei, die ich mir durchlas, um die groben Strukturen des Programms zu verstehen. Die Aufgabe des Programms ist es, alle CATIA Teile abzuspeichern, während jeder Mitarbeiter auf diese zugreifen und bearbeiten kann.

Nach einer Woche war ich eingearbeitet und konnte in mein erstes Projekt starten.

Projekte

Einführung RETALT

Nach der Einarbeitung habe ich angefangen das RETALT (Retro Propulsion Assisted Landing Technologies) Projekt zu unterstützen. Das Projekt wurde gestartet, um eine erste wiederverwendbare Rakete in Europa zu bauen.

Genauer gesagt werden zwei verschiedene Technologien für eine wiederverwendbare Rakete erforscht. Die erste Technologie ist ähnlich zur DC-XA und die andere Technologie ist ähnlich zur Falcon 9.

Insgesamt sechs Unternehmen aus vier Ländern haben sich hieran beteiligt. Neben MT Aerospace auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik, Almatech, Amorim Cork Composites, CFS Engineering und Elecnor Deimos.

Das ganze Projekt wurde vom DLR koordiniert während MT Aerospace die Strukturen des Landebeins einer Rakete fertigt.

Abbildung 2: Schematische Darstellung einer Trägerrakete mit Landebein

Abbildung 3: Logo RETALT

Einführung Ariane 6 Strukturen

Die Ariane 6 ist die nachfolgende Trägerrakete der europäischen Ariane 5. Sie kann entweder mit zwei oder mit vier Boostern starten und wird eine Nutzlast von 5-11,5 t in bestimmte Erdorbits (LEO, SSO, MEO, GTO, GEO, HEO) transportieren.

Insgesamt sind mehr als 13 ESA Mitgliedsstaaten an der Entwicklung beteiligt.

MT Aerospace stellt für diese Rakete die Komponenten her, die man in Abbildung 4 sieht. Für die Hauptstufe (Lower Liquid Propulsion Module (LLPM)) werden die Dome und Zylinder Paneele der LH2 und LOX Tanks und die inneren Tankstrukturen hergestellt. Für die Oberstufe (Upper Liquid Propulsion Module (ULPM)) werden die inneren Tank Strukturen und die LH2 und LOX Tanks hergestellt. Außerdem werden für die Booster einige Strukturen hergestellt.

Abbildung 4: Darstellung der Ariane 6 Strukturen, die von MT Aerospace gefertigt werden

Einführung Reibrührschweißen

Abbildung 5: Reibrührschweißanlage bei MT Aerospace in Augsburg zur Fertigung der Tankdome

Seit dem Bau der Ariane 6 werden bei MT Aerospace zur Verschweißung der Tankdome neue Reibrührschweißanlagen (FSW Anlagen) verwendet. Hierbei werden insgesamt acht Panels präzise auf die Anlage aufgespannt, die man in Abbildung 5 sehen kann. Danach fährt ein Pin in die Panels und verschleißt diese.

Beim FSW Schweißen werden zwei Bleche präzise nebeneinandergelegt. Danach fährt ein drehender Pin in die Bleche. Durch die Drehung wird das Material in einen Erweichungszustand gebracht und die zwei Bleche werden am Nahtstoß miteinander verrührt. Durch die geringe Wärme, die eingebracht wird, sind die Materialeigenschaften oft besser als bei gewöhnlichen Schmelzschweißmethoden.

Durch die geringe Wärmezufuhr kommt es zu weniger Verzug des Materials und dieses ist nicht so fehleranfällig.

Der Pin sitzt immer in einer Schulter drin. Um zu vermeiden, dass am Ende der Schweißnaht ein Loch im Material auftritt, kann man den Pin in die Schulter zurückziehen und so langsam aus dem Material fahren. Bei MT werden beide Verfahren verwendet. Zum einen mit dem Auswurf des Pins aus der Schulter, aber bei anderen Schweißnähten muss dieser nicht zurückgezogen werden und sitzt fest in der Schulter drin. In Abbildung 6 erkennt man schematisch, wie die beiden Methoden funktionieren.

Abbildung 6: Darstellung Prinzip Pin mit Schulter und ausgeworfen

Einführung additives Reibrührschweißen

In Abbildung 7 erkennt man das Prinzip des Auftragsreibrührverfahrens (AFSW). Hierbei wird eine Lage Material durch Reibrührschweißen aufgetragen. Dafür liegt das Material, welches neu aufgetragen werden soll, zum Beispiel ein Blech, auf dem schon vorhandenen Blech. Dann fährt der Pin mit dem Reibrührschißverfahren durch das gesamte Material durch und verschweißt somit beide Bleche miteinander. Hierbei benötigt man ebenfalls eine Zone, in der der Pin rein- und wieder herausfahren kann, um zu vermeiden, dass Löcher im Material entstehen. Nachdem das Material verschweißt ist, wird dieses in die Endform gefräst. Durch das Schweißen werden die Materialeigenschaften etwas schlechter, als wenn man aus einem Vollteil fräst. Durch das Verfahren ist es allerdings auch möglich flexiblere Strukturen zu entwerfen.

Abbildung 7: Schematische Darstellung Additives Reibrührschweißen

RETALT

Konstruktion

Für das RETALT Projekt ging es in diesem frühen Stadium erst einmal darum ein 1:5 Modell des Landebeins zu fertigen. Dieses sollte in eine Testvorrichtung eingespannt werden und in Dresden getestet werden, indem ein Gewicht auf das Landebein fallen gelassen wird. MT Aerospace sollte dafür die Strukturen fertigen und der Dämpfer, der zum Abfangen des Gewichts gedacht war, wurde von Almatech zur Verfügung gestellt. Da der Termin für die Tests sehr knapp war durfte ich bei der Konstruktion und später auch bei der Fertigung unterstützen. Der Konstrukteur von diesem Projekt, hatte bereits den größten Teil des 3D Modells erstellt. Dieses wurde auch bereits auf die Lasten, die es aushalten musste, ausgelegt. Das Landebein besteht aus mehreren Materialien. Auf die Beams außen am Landebein sollten die Lasten durch geleitet und verteilt werden. Diese wurden aus CFK gefertigt. Die Verbindungen zwischen den Beams stelle ein Teil aus Titan dar, welchen extern 3D gedruckt wurde. Außerdem wurden die Verbindungen vom Landebein zur Testvorrichtung auch aus Titan gedruckt. Aus Titan gefräst wurde das Toch Pad, auf das das Testgewicht fallen gelassen wurde. Um die Teile miteinander zu verbinden, sollten kleinere Bleche aus Metall gebogen werden. Am Ende wurden zur Abdeckung mehrere Cover aus CFK gefertigt.

In Abbildung 8 erkennt man das 3D Modell des Landebeins aus CATIA mit den Beschriftungen der einzelnen Teile.

Figure 2-4: Components and corresponding materials

Abbildung 8: CATIA Modell der Komponenten des Landebeins

Die Teile waren zwar bereits im 3D konstruiert, allerdings muss für jedes Teil immer auch eine Zeichnung angefertigt werden, daher habe ich damit angefangen diese zu erstellen. Zuerst habe ich mit den kleinen Biegeteilen, den L-Profilen angefangen. Diese dienten immer als Verbindung zwischen den größeren Teilen.

Für die Biegeteile gibt es in CATIA eine eigene Lizenz, mit der man den Biegeradius einstellen kann. Allerdings wird für die Zeichnung auch eine sogenannte „Unfolded View“ benötigt, da nur so die Fertigung der Rohteile erkennen kann. Die Teile werden nämlich zuerst in den richtigen Maßen ausgestanzt, danach werden die benötigten Bohrungen eingebracht und erst zum Schluss werden die Bleche mit dem richtigen Biegeradius gebogen. Diese entfaltete Ansicht war noch nicht erstellt, daher habe ich diese noch gemacht, bevor ich die Zeichnung erstellen konnte.

In der Zeichnung selbst wurde dann eine Perspektive von der entfalteten Ansicht gebraucht und dann auch eine Seitenansicht, bei der man den Biegeradius erkennen konnte. Zuerst waren in den Blechen alle Bohrungen, die am Ende auch in den Teilen sein sollten, drin. Da die L-Profile allerdings größtenteils innere Teile waren, wurden nur Absteckbohrungen in die Profile gebohrt. Diese dienten dazu das Blech zu platzieren und eine Orientierung zu geben, damit das Profil nicht schief anliegen konnte. Auf jeder Seite der kleinen Profile waren 3 Bohrungen, wovon nur auf einer Seite 3 Absteckbohrungen angebracht waren und auf der anderen Biegeseite keine, da man diese Löcher auf den äußeren Teilen erkennen konnte. Somit wurde auch verhindert, dass falls die Bohrungen nicht genau an der richtigen Stelle angebracht wurden, die Teile nicht mehr aufeinanderpassen. Im 3D mussten die Bohrungen natürlich auch herausgenommen werden. Auf den Zeichnungen mussten immer Toleranzen mit Basen für die Bohrungen definiert werden. Da ich dies noch nicht oft gemacht hatte musste ich erst einmal nachlesen, wie alles funktioniert.

Für ein C-Profil war angedacht dieses auch als Biegeteil zu fertigen. Da dieses allerdings eine Wandstärke von 3 mm und nicht 2 mm, wie in den L-Profilen, wurde allerdings von der Fertigung gesagt, dass dieses mit den hohen Biegeradien nicht möglich ist. Daher wurde beschlossen, das Teil aus Aluminium zu fräsen. Der unterschied zwischen Biegeteilen und Frästeilen muss auch im 3D erkennbar sein. So werden Biegeteile mit der extra Lizenz aufgebaut und die Modelle von Frästeilen müssen auch in Catia aus einem großen Rohteil Block anfangen, von dem man dann die Fräskonturen abzieht. Nachdem ich das 3D Modell abgeändert hatte, habe ich auch dazu eine Zeichnung erstellt. Als letztes Blechteil musste noch eine Zeichnung des Hats angefertigt werden. Dieser war die Abdeckung zwischen den L-Profilen und dem Touch Pad. Da der Hat über den L-Profilen lag mussten in dieser Zeichnung erst einmal im 3D noch einige Bohrungen erstellt werden. Auch bei diesem Biegeteil habe ich danach eine entfaltete Version des Teils erstellt und von dieser eine Zeichnung angefertigt.

Eine Zeichnung musste immer im Teamcenter abgespeichert werden. Daher konnte der Konstrukteur direkt darüber schauen, sobald ich diese fertig hatte und mir die Korrekturen geben. Jedes Teil hatte eine eigene Nummer, unter der das 3D Teil und die Zeichnung abgespeichert waren. Bevor ein Teil in die Fertigung gehen konnte, musste das Konstruktionsteil freigegeben werden. Dafür wurden zwei Konstrukteure benötigt, in diesem Projekt war ich eine davon. Außerdem beteiligt daran war der System Ingenieur und die Arbeitsvorbereitung. Sobald die Freigabe erfolgt war, wurde das Teil automatisch in SAP geladen. Dieses Programm wurde von der Arbeitsvorbereitung benutzt, um den Fertigungsauftrag zu geben.

Als nächste Teile, waren die restlichen Metall Teile dran. Die 3D gedruckten Teile sollten zuerst intern gefertigt werden, daher waren auch diese als Konstruktionsteil im Teamcenter angelegt.

Für die Attachements, welche an der Testvorrichtung befestigt wurden, mussten zwei Teile angelegt werden, obwohl diese symmetrisch waren. Die Zeichnungen waren komplizierter als von den Blechteilen, aber vom Prinzip ähnlich angelegt. Auch hier immer mussten für die Bohrungen immer Basen definiert sein. Außerdem musste bei dem Absorber Fitting bei der Toleranz darauf geachtet werden, dass dort ein Gelenk von dem Dämpfer reinpassen kann. Alle Passungen waren Presspassungen, sodass die Gelenke in die Löcher eingepresst werden konnten.

Für das Absorber Fitting mussten nicht nur die Bohrungen eine Positionstoleranz haben, sondern auch die Verbindung in der Mitte, um zu gewährleisten, dass die beiden Stücke senkrecht aufeinander stehen. Am Anfang war nur vorgesehen auf eine Seite des Absorbers ein Loch zu bohren, um gewährleisten zu können, dass man an die Innenflächen mit dem Bohrer herankommt. Nach Absprache mit der Fertigungsabteilung, wurde allerdings festgestellt, dass dies nicht reicht und auch auf die gegenüberliegende Seite ein größeres Loch gebohrt werden muss. Daher musste ich auch hier

das 3D Modell ändern, sodass das Teil fertigbar war. Die Metallteile waren fertig und es konnten für alle Teile ein Fertigungsauftrag erstellt werden.

Danach folgten die CFK Teile, nämlich die Beams und Cover. Zuerst habe ich mit den Beams angefangen. Diese hatten einen Rohacell Kern, auf dem die Lagen abgelegt wurden. An den Außenseiten der Beams waren 7 Lagen vorgesehen und in der Mitte wurde eine Verstärkung hinzugefügt, sodass dort 14 Lagen waren. Die Beams hatten eine sehr einfache Geometrie. Neben diesen wurde auch die Bridge mit Rohacell Kern innen gefertigt. Diese diente als Verbindung zwischen den beiden Beams und bestand überall nur aus 7 Lagen. Das besondere an den CFK Teilen war die Lagendefinition. Zum einen musste der Abstand definiert werden, in dem die Lagen aufgetragen wurden, zum anderen musste bei den Beams definiert werden nach welchen Lagen eine neue eingeschoben wird. Da diese nicht überall die gleiche Dicke hatten, wurden immer zwischen 1-2 Lagen vom gesamten, noch 1-2 neue Lagen eingefügt, um auf die Verstärkung mit den 14 Lagen zu kommen. Außerdem musste die Lageorientierung bestimmt werden. Diese wurden immer um 45 Grad gedreht und gingen von null bis 90 Grad. Die Lagen hatten zwischen Anfang und Ende der Lage immer ca. 5 mm Platz, dann wurde die nächste Lage in einem gewissen Abstand gelegt, welcher auch definiert werden musste.

Das ganze zu definieren war sehr aufwendig, da es kein bestimmtes Programm hierfür gab. Daher habe ich in der Zeichnung immer Skizzen erstellt, in denen ich von Hand die Linien der Lagen gezeichnet habe und den Abstand definiert habe. Bei der Bridge war alles etwas einfacher, da hier alles die gleiche Anzahl an Lagen hatte.

Für die Fertigung musste danach sogenannte DXF Files erstellt werden. Diese wurden dazu genutzt, um im 1:1 Maßstab die Lagen auszuschneiden. Dafür musste ich ausrechnen, wie groß die Lagen jeweils waren. Der Unterschied zwischen den 3D Files und den Zuschnitten war, dass die Lagen immer mit 50 mm mehr gefertigt wurden, um zu vermeiden, dass diese zu klein sind. Erst beim Legen wurden diese dann auf dem Rohacell Kern richtig geschnitten. Nachdem die DXF Files erstellt waren, konnten die Lagen zugeschnitten werden.

Die Cover bestanden alle nur aus 3 Lagen, weshalb hier keine genauere Lagendefinition notwendig war. Allerdings waren die Teile nicht rechteckig und die Abwicklungsansicht für die DXF Files war schwerer zu erstellen, da sie eine schwierigere Geometrie hatten. Für 2 von den 4 Teilen konnte man das gleiche Programm verwenden, wie für die Blechteile, um die Abwicklungsansicht zu erstellen, allerdings hatten die anderen Teile eine zu komplexe Geometrie und CATIA konnte diese Ansicht nicht erstellen. Daher hat hier der Konstrukteur die Zeichnungen erstellt.

(1) LL (CFRP), (2) Absorber, (3) Absorber rod, (4) Test rig

Abbildung 9: Darstellung des Zusammenbaus von Landebein, Dämpfer und Testvorrichtung

Danach waren die Einzelteile fertig. Das Einzige was fehlte, war noch die Testvorrichtung. Ursprünglich war angedacht, diese extern fertigen zu lassen, allerdings war es billiger sie intern zu fertigen. Der Unterschied zwischen extern und intern gefertigten Teilen ist, dass diese in Teamcenter anders angelegt werden. Alle Teile die intern gefertigt werden, werden als Konstruktionsbauteil angelegt und alle anderen als Dummy, welche nicht in SAP übertragen werden. Die Vorrichtung war bisher nur als Dummy angelegt, daher habe ich ein neues Teil hierfür angelegt und das 3D Modell übertragen. In Abbildung 9 sieht man schematisch, wie das Test Rig (Pos.4) und das Landebein verbaut werden.

Das Test Rig wurde aus einfachen Stahl Profilen gefertigt, die zusammengeschweißt wurden. Bei der Zeichnung ging es hier darum die Profile einzeln darzustellen und danach auf der gesamten Zeichnung diese mit Positionsnummern zu markieren. Außerdem musste jede Schweißverbindung mit einem Schweißsymbol markiert werden. Zum Schluss braucht man bei Teilen, die verschweißt werden, einen Schweißstempel auf der Zeichnung, der markiert mit welchem Verfahren das ganze gemacht wird. Hierfür habe ich einen Mitarbeiter gefragt, der für das Schweißen zuständig war. Dieser hat mir diesen Schweißstempel gemacht und die Zeichnung konnte frei gegeben werden.

Nachdem die Einzelzeichnungen fertig waren, ging es an die Besprechung der Fertigung und des Zusammenbaus. Alle Zeichnungen zu erstellen und Änderungen an dem 3D Modell zu erstellen, hatte uns schon in Verzug gebracht und wir konnten den ursprünglich geplanten Termin nicht einhalten. Allerdings war der Dämpfer von Almatech auch noch nicht fertig. So haben wir von Dresden ein neues Zeitfenster für die Tests bekommen.

Was für den Zusammenbau der Teile allerdings noch fehlte, waren die Zeichnungen von dem Zusammenbau einiger Teile. So musste für das Attachment und Absorber Fitting noch eine Zeichnung erstellt werden, mit dem eingepressten Gelenk.

Die Teile wurden hauptsächlich miteinander vernietet. Bei Normteilen gibt es für die meisten Nieten und Schrauben bereits CATIA Modelle in Teamcenter, die man übernehmen kann. So mussten für die Nieten keine neuen Teile mehr angelegt werden. Diese konnten einfach so extern bestellt werden.

In der Konstruktion waren allerdings auch einige Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben verbaut, die noch nicht angelegt waren. Dafür habe ich dann neue Teile erstellt. Die Normen für die Teile habe ich immer aus einem Normbuch entnommen, mir das passende rausgesucht und ein Teil mit Zeichnung angefertigt. Nachdem die Schrauben und Muttern auch konstruiert waren, konnten auch die letzten Zusammenbauteilzeichnungen angelegt werden.

Als der Dämpfer geliefert wurde, habe ich die Gelenke am oberen und unteren Ende noch einmal ausgemessen, um die richtigen Toleranzen auf die Zeichnung zu schreiben und zu vermeiden, dass die Gelenkköpfe nicht in die Verbindungen zum Test Rig passen.

Beim Test Rig war es schwer zu definieren, wo genau die Basen für die Bohrungen sein sollen. Daher wurde die ursprüngliche Version noch einmal korrigiert, um einen gleichen Winkel von den schrägen Platten zu haben. So konnte man diese zueinander ausrichten. Ursprünglich waren normale Bohrlöcher im Test Rig vorgesehen, allerdings wurden diese in der Zeichnung und im 3D Modell zu länglichen Löchern geändert, um eventuelle Fertigungsfehler auszugleichen.

Bei den Zusammenbauteilzeichnungen war die Freigabe immer etwas schwieriger im Teamcenter, da die Einzelteile alle schon freigegeben sein mussten. Dabei gab es Unterschiede zwischen den Teilen. Alle die intern gefertigt wurden, mussten auch von mehreren Leuten freigegeben werden. Die Normteile konnte ich einfach so freigeben.

Nachdem die kleineren Zusammenbauteilzeichnungen fertig waren, konnte dann die große fertig gemacht werden, in der man alle Niete erkennen konnte. Die Fertigung konnte allerdings schon starten, bevor die Zeichnung freigegeben war.

Fertigung

Die Fertigung war immer sehr unter Stress, da die Deadline eingehalten werden musste und alles knapp war.

Die Blechteile wurden ausgestanzt und mit den Bohrungen versehen. Das Biegen dieser war, allerdings sehr schwer, da sie aus Titan waren. So wurde in eine Woche bevor das Landebein fertig sein musste, festgestellt, dass es nicht möglich war diese zu biegen. Daher wurde spontan noch beschlossen die Bleche noch aus Aluminium zu fertigen und die Teile mussten neu gefertigt werden. Das Biegen danach hat allerdings sehr gut funktioniert.

Bei den CFK Teilen haben die Cover sehr gut in der Fertigung funktioniert. Die ersten Versuche, die Beams zu fertigen hat allerdings nicht funktioniert, da diese schief aus dem Autoklav herauskamen. Anscheinend waren die Temperatur und der Druck des Autoklavs nicht korrekt eingestellt und der Rohacell Kern wurde zu weich, sodass die Beams schief waren. Außerdem wurde danach beschlossen den Anfang der Lagen über alle Seiten des Beams zu verteilen und nicht alle auf der gleichen Seite starten zu lassen. Beim zweiten Versuch hat die Fertigung dann funktioniert und die Beams sowie die Bridge kamen gerade aus dem Autoklav.

Als zwischendurch die Montage besprochen wurde, wurde festgestellt, dass es sinnvoll wäre eine Aufspannung zu haben, um die Beams richtig zu positionieren. So konnte sichergestellt werden, dass diese im gleichen Abstand, wie das Test Rig waren. Dafür mussten auch noch spontan L-Profile aus Aluminium gefertigt werden. Diese wurden dann auf einer Holzplatte im richtigen Abstand aufgeschraubt und die Attachment Fittings konnten am Ende daran festgeschraubt werden. Für diese kleineren Aluminiumteile mussten auch noch 3D Modelle und Zeichnungen erstellt werden, da sonst die Fertigung ohne Freigabe der Teile diese nicht fertigen konnte.

Außerdem wurde bei der Fertigung des Test Rig festgestellt, dass die beiden Bohrungen nicht im gleichen Winkel zueinanderstanden. Die Korrektur, die der Konstrukteur gemacht hatte, war auf der Zeichnung nicht aktualisiert und somit wurde dieses falsch gefertigt. Anscheinend war die Gesamtbauteilzeichnung zu dem alten Bauteil referenziert und nicht, wie es sein sollte, zu dem neuen. Um dies auszugleichen, wurden auf die oberen Profile noch schräge Bleche aufgeschraubt und auf die untere Fläche ebenfalls noch eine Platte. Durch die schräge Platte konnte man aber keine normalen Unterlegscheiben mehr benutzen, um die Schrauben zu befestigen und es mussten nochmal schräge Unterlegscheiben bestellt werden. Diese bestanden aus einem zwei Teilen, die den Winkel ausgleichen konnten.

Danach mussten die Beams und die Bridge noch zugeschnitten werden, da diese am Ende abgerundet waren. Dafür habe ich von allen Seiten der Beams eine 1:1 Zeichnung geplottet. Diese hat der Fertiger auf die Beams geklebt, um genau zu sehen, welche Form diese haben müssen.

Nachdem alle Einzelteile gefertigt waren und die größten Fehler ausgebessert waren, konnte das ganze Landebein zusammengebaut werden. Da aus der Fertigung keine Leute zur Verfügung standen, habe ich mit zwei Kollegen den Zusammenbau durchgeführt. Zuerst wurden die Attachment Fittings an der Vorrichtung ausgerichtet und mit den Beams zusammengebracht. Auch das Absorber Fitting wurde danach richtig positioniert.

Die Bohrungen wurden zunächst mit einem Hartmetallbohrer vorgebohrt und später erst aufgebohrt. Da die Winkel zwischen den Verbindungen sehr klein waren, musste hierfür eine Winkelbohrmaschine benutzt werden. An der Verbindung zwischen Absorber Fitting und Beam waren die Bohrungen am Absorber Fitting. Von dieser Seite konnte man allerdings nicht die Löcher in den Beam bohren. Daher habe ich noch eine Zeichnung einer Bohrschablone erstellt, mit der wir genau an der richtigen Stelle die Bohrungen setzen konnten. Die Hartmetallbohrer waren für das Bohren von Titan in CFK nicht wirklich geeignet, weshalb wir nach circa jeder dritten Bohrung einen neuen benutzen mussten, was uns sehr viel Zeit gekostet hat.

Zuerst wurden dann Senkniete an den Verbindungen von Beam zu Attachement Fitting gesetzt. Zwischen den Beams und dem Absorber Fitting wurden Hi Locks gesetzt. Dies war sehr zeitintensiv, da man nur schwer an die Stellen herankam. Nachdem diese beiden Verbindungen fest waren, stand das Grundgerüst des Landebeins schon einmal.

Danach wurde die Bridge positioniert. Hierfür wurden zur Befestigung von der Bridge zum Beam, L-Profile verwendet, welche mit Blindnieten zusammengeführt wurden.

Am Kopf des Landebeins musste, um zu gewährleisten, dass der Hat gut auf den Beams aufliegt und um die leicht eingefallenen Beams auszugleichen, geschimmt werden. Hierfür wurde auf den Beam eine Paste aufgetragen und glattgestrichen, welche einen Tag trocken musste. Danach erst konnte der Hat mithilfe von Senknieten befestigt werden.

Das Touch Pad am Ende wurde einfach mit sechs größeren Bohrungen fest gemacht. Da eventuell Versuche mit mehreren Reibungskoeffizienten durchgeführt werden sollten, habe ich eines der Touch Pads mit einer Teflon Schicht überzogen und ein anderes mit Gummi.

Nachdem die Struktur fertig gebaut war, wurden noch Dehnmessstreifen angebracht, welche die Dehnung der Beams und der Bridge messen sollten.

Die Cover haben wir vor dem Versuch nicht mehr angebracht, da keine Zeit mehr da war. Das Zusammenführen von Landebein, Dämpfer und Test Rig am Ende hat sehr gut funktioniert und konnte pünktlich nach Dresden zum Versuch geliefert werden.

Figure 3-4: Test facility and setup

In Abbildung 10 sieht man die Testvorrichtung in Dresden. Von oben wurde das Gewicht auf das Touch Pads des Landebeins fallen gelassen. Die Teflon Schicht und Gummi Schicht haben jeweils nicht gehalten, allerdings waren die Versuche sonst sehr erfolgreich.

Nach drei Tagen Test kam das Landebein wieder zurück und die Cover konnten noch angeklebt werden. Danach wurde es auf der FAR in Heilbronn ausgestellt.

Die Weiterführung des RETALT Projekts wird jetzt das Salto Projekt sein. Hierfür soll MT Aerospace dann ein 1:1 Landebein fertigen, welches auch fliegen soll.

In Abbildung 11 sieht man ungefähr, wie der europäische Weg Richtung wiederverwendbaren Trägerraketen aussehen soll.

Abbildung 11: Zukünftige Projekte

Ariane 6 Strukturen

Für die Ariane 6 musste ich mehrere Strukturen anpassen.

Als erstes wurde in einer Stufe ein weiterer Thermalschutz benötigt. Dieser musste im 3D CAD-Modell konstruiert werden. Die Dicke war vorgegeben und so konnte ich, anhand der Vorlage anderer Modelle, auch für den fehlenden Teil einen Thermalschutz konstruieren. Von diesem musste zusätzlich eine Zeichnung angefertigt werden.

Danach standen Änderungen an der Ober- und Unterstufe, der Außenstrukturen, der Ariane 6 an.

Von beiden Stufen gab es bereits Modelle. Wenn Änderungen anfallen werden immer sogenannte Change Notes erstellt. In diesen Dokumenten steht drin, welche Dinge im Vergleich zum Vorgängermodell angepasst werden müssen.

So war meine Aufgabe zum einen die neuen Teile im Teamcenter anzulegen, da diese immer wenn Änderungen anfallen eine neue Nummer bekommen. Und zum anderen habe ich danach, in die schon bestehenden Modelle, die Änderungen eingearbeitet.

Dies waren sowohl in der 2D Zeichnung teilweise Veränderungen an den Noten, sowie im 3D einbringen von neuen Bohrungen. Meistens waren die Bohrungen und somit die Orientierungen schon in einem anderen Modell vorhanden, sodass man dieses nur noch kopieren musste.

Abbildung 12: Ariane 6 Oberstufe

FSW Schweißen

Seitdem die neuen Anlagen zum Bau der Ariane 6 Tankdome gebaut wurde, fallen dort immer wieder neue Arbeiten zur Verbesserung der Anlagen an.

Es wurden dieses Mal Verbesserungen an den Pins vorgenommen. Einige Pins waren noch gar nicht in Teamcenter angelegt, daher musste ich diese aus den alten Dateien neu heraus laden und mit Teamcenter verknüpfen.

Die alten Pins hatten außerdem vorne in der Spitze eine Einfräsung. Da der Pin spiralförmig ausläuft, kam es öfter dazu, dass am Rand des Pins ein kleiner Teil von Material etwas unschön abstand. Daher sollte ich zuerst die Einfräsung im 3D entfernen, da man die Pins alle mit einer flachen Spitze fertigen wollte. Danach war eigentlich geplant alle Pins so zu parametrisieren, dass man den Winkel des spiralförmigen Auslaufs und die Länge dieses beliebig und schnell einstellen kann, um ganz zu vermeiden, dass unschöne Kanten am Ende vom Pin entstehen. Dies wurde allerdings nicht gemacht, da die Fertigung einfach solche Kanten abfeilen kann und es somit kein Problem darstellte.

Nachdem die Pins im 3D geändert waren, wurden auch noch die Zeichnungen geändert. Dafür habe ich eine Excel Tabelle bekommen, welcher man entnehmen konnte, welche Änderungen ich an welchen Pins durchführen sollte und aus welchem Material man die Pins fertigen soll. Für alle Pins gab es bereits eine Zeichnung. Meine Aufgabe war es dann aus der Zeichnung mehrere zu erstellen. Nämlich jeweils eine für den Pin, eine für die Schulter und eine für das Gesamte. Außerdem mussten einige Anmerkungen abgeändert werden.

Alle Pins und Schulter, die aus mehreren Materialien gefertigt wurden, hatten insgesamt nur eine Zeichnung. Mithilfe von Positionsnummern wurde darauf erkennbar gemacht, aus welchen verschiedenen Materialien diese gefertigt werden müssen.

In Abbildung 13 erkennt man wie eine Pin-Schulter Verbindung aussieht und wo der Pin spiralförmig ausläuft.

Später habe ich außerdem noch für eine Maskierung, auf der ein Panel aufgebracht werden sollte, eine Lasche an der Seite angefügt, die genau wie auf der anderen Seite der Maskierung, als Orientierung zur Positionierung der Panels dienen sollte.

Abbildung 13: Darstellung eines FSW Pins

AFSW Schweißen

Das Verfahren des additiven Reibrührschweißens ist bei MT noch im Beginnen. Vor allem interessant ist dieses für Bauteile von Raumfahrtstrukturen. Auf diesen sind mehrere Interfaces, die eine größere Dicke haben als der Rest des Bauteils. Daher wird momentan eine dicke Platte verwendet und dieses auf die benötigte Dicke herunter gefräst. Durch die deutlich dickeren Interfaces muss so auch viel Material heruntergenommen werden.

Durch das AFSW Schweißen soll jetzt getestet werden, ob es sich lohnt dieses an den Interfaces zu benutzen, um eine Kosten- und Materialreduktion zu erreichen.

So kann mit dem AFSW Schweißen ein dünneres Rohmaterial verwenden und nur an den kleinen Stellen der Interfaces Material auftragen. Zunächst kam dieses erst einmal nur für zwei Interfaces in Frage.

Da die Materialeigenschaften sich durch diese Methode verschlechtern, musste nun das Design angepasst werden. Der Vorteil der neuen Methode ist, dass man den Materialauftrag erst nach Biegung der Panels vornehmen kann. Somit hat man mehr Designfreiheiten, da man auch Querverstrebungen einführen kann.

Aus der Analyse habe ich bereits erste Berechnungen bekommen, wie das Design ungefähr angepasst werden müsste, um die gleichen Spannungen zu halten, wie davor.

Im Stage 1 Design sah dieses sehr ähnlich zum vorherigen Design aus. Außerdem bekam ich eine Punktwolke von dem Modell der Analyse, an der ich mich bei meiner Konstruktion orientieren konnte. Daher habe ich mithilfe dieser und mithilfe des schon vorhandenen Bauteils, ein neues Design, an dem man erkennen konnte, welcher Bereich AFSW auf das Grundmaterial aufgetragen wird.

Am letzten Tag meines Praktikums hatte ich zu diesem Design nochmal eine sogenannte Freigaberunde. Hier wurde das Design der Fertigung, der Qualitätsicherung, der Analyse und dem Systemingenieur sowie dem Projektleiter vorgestellt und über dieses diskutiert. Da es erst einmal nur ein Stage 1 Design, welches so auch nicht gefertigt wird, verlief die Freigaberunde recht gut.

Außerdem habe ich für eines der Interfaces danach ein Stage 2 Design konstruiert. Dieses wich schon deutlich von dem ursprünglichen Design ab, da es von der Analyse optimiert wurde. Um zu vermeiden, dass größere Spannungsspitzen auftreten, will man immer möglichst wenige Kanten fertigen. Daher waren in diesem Design sehr viel elliptische Ausläufe und ein Auslauf, der klothoidisch verlaufen sollte. Dies war nicht nur in der CATIA Konstruktion schwer, sondern für die Fertigung auch nicht optimal, da es viel länger dauern würde dies zu fertigen. Nach einigen Diskussionen wurde dann erst einmal entschieden an der Ecke des Interfaces einen klothoidischen Auslauf zu konstruieren und um den Test des Teils einen stufenförmigen Übergang zu designen. Dieses Design wurde allerdings noch nicht in der Freigaberunde besprochen.

Anmerkung

The RETALT project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation framework program under Grant agreement No 821890

Bilder Quellen

Abbildung 1: <https://www.kununu.com/de/mt-aerospace/kommentare>

Abbildung 2: https://cordis.europa.eu/docs/results/h2020/821/821890_PS/retalt1.png

Abbildung 3: <https://www.retalt.eu/>

Abbildung 4: <https://www.dglr.de/publikationen/2017/450255.pdf>

Abbildung 5: <https://www.hage.at/hage-news>

Abbildung 6: <https://stirweld.com/de/die-montage-eines-ruhrreibschweisskopfes-an-ihrer-maschine/>

Abbildung 7: <https://www.insidemetaladditivemanufacturing.com/blog/a-novel-metal-am-technique-additive-friction-stir-deposition?view=full>

Abbildung 8,9,10: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759766>

Thies, Christoph. (2022, June 21). Drop Test Description and Evaluation of a Landing Leg for a Re-usable Future Launch Vehicle. 2nd International Conference on Flight Vehicles, Aerothermodynamics and Re-entry Missions and Engineering (FAR), Heilbronn, Germany.

Abbildung 11: <https://www.nextbigfuture.com/2021/05/ariane-next-unfunded-vision.html>

Abbildung 12: <https://www.kreiszeitung.de/lokales/bremen/fuenf-stunden-fuer-acht-kilometer-91205569.html>

Abbildung 13: <https://www.dvs-ev.de/lvmv/downloads/schweibote0207.pdf>